

© 2022

А.Н. Макаров¹

О ПОТЕНЦИАЛЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ*

Ключевые слова: парадигма, цифровая экономика, глобальная нестабильность, государство, подрывные технологии, сетевой бизнес, конкуренция интернетов, экономический рост, мейнстрим, политэкономия.

Введение

Общественное производство развитых стран, достигших третьего постиндустриального этапа, сегодня определяется главенствующей ролью третичного сектора, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), характеризуется действием принципиально новых законов и закономерностей (закона Меткалфа, закона Мура, числа Данбара, разрушение устоявшихся и создание новых рынков подрывными технологиями, обладающих своего рода жизненными циклами на основе механизма цепной реакции шести D-стадий, ведущих к огромным сдвигам и возможностям; разделения мира на классы благодаря «цифровому разрыву» и т.д.), затрагивающих «защитный слой» мейнстрима. Отсюда актуальность рефлексии парадигмальных основ экономической науки.

О значимости происходящих трансформаций свидетельствуют также и обретающие в научной среде хрестоматийность понятия и рассуждения о цифровой (информационной) революции, кардинально меняющей жизнь буквально всех без исключения экономических субъектов, а также преобразующей в целом глобальную экономику стремительным изменением своих параметров и невиданной ранее динамикой социально-экономических преобразований на национальном и глобальном уровнях. Так, если удвоение данных в мире с трехгодичным циклом привело к увеличению объема в целом мирового рынка больших данных с 2010 по 2014 гг. соответственно с 3,2 до 28,5 млрд долл. (Бабицкий, 2015), то сегодня показатели выручки некоторых крупнейших стран на рынке больших данных уже

¹ **Макаров Анатолий Николаевич**, доктор экономических наук, профессор, Набережночелнинский институт Казанского федерального университета, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики, главный редактор Регионального экономического журнала, Набережные Челны, Россия (makarovfksu@yandex.ru).

***Цитирование:** Макаров А.Н. (2022). О потенциале цифровой экономики в контексте глобальной нестабильности и экономического роста (политэкономические зарисовки) // Вопросы политической экономики. № 1 (29). С. 200-212.

DOI: 10.5281/zenodo.6525610 (<https://zenodo.org/record/6525610>)

значительно их превосшли. Например, в США 100 млрд долл., представляя 53% мирового рынка; в Японии – 9,6 млрд долл. (5,1%) и в Великобритании – 9,2 млрд долл. – 4,9%). Прогнозы подтверждают последующий стремительный рост мирового объема цифровых данных в течение 2020–2025 гг. с 40 до 175 зеттабайт². Начало информационной стадии цивилизационного развития отразилось также на столь же динамичном усилении глобальной нестабильности и обострении конкуренции между странами, поставив на повестку дня государств и интеграционных формирований поиск перспективных источников экономического роста. Об этом говорит и получившее огласку в начале 2020 г. желание Евросоюза создать единый рынок данных, который должен противостоять доминирующему положению таких технологических гигантов, как Facebook, Google и Amazon, стремление ЕС преодолеть господство американских технологических компаний в сфере работы с огромными массивами данных и опередить китайских конкурентов³.

О многообразии подходов к цифровой экономике

При том, что многими странами признана приоритетность стратегии цифрового развития экономики и социума, в научных публикациях цифровизация подвергается исследователями неоднозначным оценкам, нередко характеризуя сложившиеся противоположные позиции. Так, одни не считают цифровую экономику значимым явлением четвертой промышленной революции в силу того, что в настоящее время еще продолжается период инновационной паузы, т.е. ресурсы старых технологий уже исчерпаны, а эффективность новых пока недостаточна (Нуреев, 2018. С. 72); другие же убеждают в наступлении революционных изменений (Глазьев, 2017), необходимости оптимистичного анализа вызовов «цифровой экономики» и путей их преодоления. Ряд ученых усматривают в многообразии подходов лишь «скольжение по поверхности», преувеличение форм проявления и недостаточность сущностно-содержательного анализа, выявляют в цифровизации экономики обновленный аспект производительных сил, отсюда необходимость приведения в соответствие производственных отношений (включая отношений собственности), экономической политики государств.

Однако при всем этом тенденция цифровизации экономики признается как объективный и противоречивый процесс, в котором архиважная роль отводится макроэкономической политике государства (Гордеев, 2018. С. 67). Экспертные оценки свидетельствуют о высоком интересе российских производственных компаний к цифровой трансформации (в 96% компаний планируются изменения текущей бизнес-модели на основе внедрения цифровых технологий в течение 3–5 лет; в 30% начаты организационные изменения; в 20% уже реализуются проекты пилотного характера. Так, например, запущенная на КамАЗе программа цифровой трансформации (охватывающая по контрактам жизненного цикла цифровую и непрерывную цепочку процессов, начиная с разработки и завершая послепродажным обслуживанием) нацелена на выпуск новых премиум-класса моделей грузового

² Собирай и властвуй. Пандемия ускорила развитие рынка больших данных. – URL: <https://rg.ru/2021/01/26/pandemiia-uskorila-razvitie-rynka-bolshih-dannyh.html> (дата обращения: 04.07.2021).

³ Большие данные (Big Data) мировой рынок. – URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_\(Big_Data\)_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (дата обращения: 04.07.2021).

автомобиля, не уступающего по характеристикам зарубежным моделям. В числе сдерживающих факторов цифровой трансформации руководители отечественных компаний выделяют дефицит технологических компетенций, недостаточный уровень знаний о технологиях и компаниях-поставщиках, а также финансовых ресурсов (Насибуллин, 2020). Отмечается также невозможность воплощения в жизнь стратегии «Российской промышленности 4.0» в условиях отсутствия специального высокотехнологического оборудования, наноэлектроники и нанопотоники, отсюда высока вероятность реальной опасности, связанной с абсолютизацией и фетишизацией процесса цифровизации (Букреев, 2018. С. 49).

В числе принципиальных изменений (трансформаций), вызванных цифровой экономикой, следует выделить:

– трансформация существенных признаков рынка, в частности факторов конкурентоспособности рыночных игроков (субъектов);

– появление новых факторов поляризации стран (Макаров, 2019), разделения мира на классы бедных и богатых (в частности, по признаку «онлайн» и «офлайн», на основе «цифрового разрыва») (Кожемякин, 2019);

– цифровая трансформация, принципиально перестраивая бизнес-модели организации с использованием новых технологий, стала одним из главных факторов экономического роста для предприятий, способных внедрять гибкие модели работы и адаптироваться и, тем самым, приобретающих большие (как никогда) возможности для развития (Насибуллин, 2020). Именно цифровизация способствовала появлению особого вида инноваций, так называемых подрывных технологий, способных вытеснять традиционных и признанных лидеров, разрушать устоявшиеся рынки и создавать новые, формируя свой особый механизм реализации в виде шести D-стадий (своего рода жизненных циклов) – цепной реакции технологического прогресса, «дорожной карты» стремительного развития, всегда ведущей к огромным сдвигам и возможностям.

О подрывных технологиях

Одним из первых в середине 1990-х г. определение и анализ подрывных технологий дал американский ученый в области теории менеджмента Клейтон Кристенсен, по его словам, они полностью трансформируют способ работы, использования продуктов и услуг. Так, например, индустрия развлечений и коммуникаций принципиально изменилась благодаря платформам для видеосвязи и стриминговым сервисам, в то время как большинством экспертов такие кампании, как Uber, не включаются в число «подрывников», поскольку в целом сохраняется прежний традиционный способ эксплуатации машин. Представленная в середине 2010-х гг. основателем Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питером Диамандисом парадигма о шести стадиях развития подрывных технологий (стремительно движущихся от диджитализации (digitalization) к полной демократизации, обеспечивающей доступность нового решения или продукта для всех), в концептуальном плане выглядит сегодня впечатляющей, прогнозируя для многих технологий приближение к последним, самым разрушительным для традиционных рынков стадиям (Макарова, 2021). Остановимся на этих шести D-стадиях.

1. Диджитализация (Digitalization). Все, что оцифровано, все процессы или продукты, которые могут перейти из физического состояния в цифровое, становятся не только цифровой информацией (доступной, легко передаваемой и распространяемой), но и информационной технологией, и обладают возможностью экспоненциального роста. При этом для успешного старта важно правильно рассчитать момент времени: в случае слишком раннего инвестирования в цифровую технологию внедрение и распространение может оказаться слишком долгим и затратным (пример с искусственным интеллектом, предложенным еще в 1987 г. крупным банкам для анализа заемщиков и сделок; однако система работала в 20 раз медленнее кредитного специалиста, а технологии, способствующие ее ускорению, появились лишь несколько лет спустя), а если опоздать, то потребуются огромные расходы за патенты, чтобы наверстать упущенное (пример крупнейшей американской сети видеопроката Blockbuster, руководство которого в 2008 г. скептически отнеслось к цифровизации, заявив даже, что не видит в Netflix потенциального конкурента).

2. Заблуждение (Deception). Будущий взрывной рост проявляется не сразу, на этой стадии еще трудно определить возможный в будущем экспоненциальный рост, и подрывные технологии еще не очевидны, к тому же первые этапы их развития выглядят обманчиво и тем самым нынешние субъекты рынка могут быть введены в заблуждение. Вместо стартапа, названного подрывным, самые большие угрозы для бизнеса могут представлять те, которые сегодня еще не видны. Так, если в начале экспериментов с потоковым видео, вышеотмеченная фирма Netflix предлагала пользователям всего около тысячи фильмов и шоу, то сейчас количество выросло до десятков тысяч, а величина заработанного дохода компании в четвертом квартале 2020 г. достигла 6,4 млрд долл.

Сложности данной стадии, относящиеся к претендентам подрывной технологии, связаны в первую очередь с финансированием, к тому же незрелые технологии нуждаются в больших инвестициях и их сложно продвигать на рынке, отсюда необходимость составления предстоящего маршрута с ориентацией на конечную цель.

3. Разрушение (Disruption). Относительно спокойная стадия заменяется устремлением кривой экспоненциального роста вверх, вытесняя с рынка игроков с многолетней историей. То, что созданный быстрорастущей технологией новый рынок разрушает существующий рынок продукта или услуги, объясняется тем, что «цифровизация» превосходит прежние решения в эффективности и экономичности (затратности) (нет необходимости покупать CD-диск, если можно слушать потоковую музыку на телефоне; не нужно покупать камеру и пленку, если можно фотографироваться на «цифру» и тут же делиться снимками со всем миром). Парадоксальность примера компании Kodak, проигравшей в конкурентной борьбе цифровым камерам, состоит и в том, что именно в этой компании в 1975 г. была придумана цифровая камера, записывающая на кассету при 23-секундном процессе съемки черно-белое изображение (при этом вес аппарата составлял 3,6 кг). Однако в силу того, что инвестиций на новую технологию не было выделено, компания делала ставку на фотопленку и традиционную печать фотографий, и, несмотря на достижение в 1996 г. рыночной капитализации до 28 млрд долл., уже в 2012 г. она лишилась прибыли и оказалась на грани банкротства, демонстрировав поучительную историю (насчитывающую более 100 лет) гигантской отрасли, рухнувшей под давлением разрушительного действия экспоненциального роста, судьбу которой мо-

гут повторить компании во многих отраслях: «Airbnb бросает вызов отелям, беспилотные машины подрывают рынок транспорта, доставки, страхования и многие другие индустрии; роботы и 3D-печать провоцируют переворот в производстве» (Макарова, 2021).

При этом остро встает вопрос об удержании (сохранении) конкурентных позиций и для самих пионер-компаний «подрывников», которые в случае пренебрежения операционной частью бизнеса и логистикой рискуют не справиться со взрывным ростом и не удержаться на новом рынке. Так, Facebook, не будучи первой социальной сетью, Google – пионером среди поисковиков, оказались способны управлять базовыми операциями на фоне экстремально быстрого развития подрывных технологий во многом благодаря и тому, что каждодневно писали качественный код, оптимизировали приложения и масштабировали инфраструктуру.

4. Демонетизация (Demonetization). На этом этапе происходит вытеснение денег (цен) из некоторых бизнес-процессов: продукты или услуги становятся полностью или почти бесплатными. На примере компании Kodak, заработавшей на продаже фотопленки, покупки которой прекратились с появлением носителей мегапикселей, бесплатно прилагаемых к любой цифровой камере. Одними из первых этот самый простой способ заработать в современной экономике – бесплатно раздавать вещи – усвоили телеком-операторы, во многих странах уже предлагающие технические устройства в качестве подарка при подключении к своим устройствам. Мы можем, почти ничего не тратя, загрузить множество приложений на телефон, чтобы получить доступ к терабайтам информации и множеству сервисов. Для развития компаниям придется учесть, что самые сложные приложения могут быть реализованы на основе открытого кода, по сути, у потребителей сформировалась привычка к бесплатным приложениям, сервисам и знаниям (Макарова, 2021).

5. Дематериализация (Dematerialization). Тенденции трансформации рыночного уравнения вслед за демонетизацией могут быть связаны с исчезновением самого продукта или услуги, отделением физического продукта от цифрового. Так, на примере корпорации Kodak: с отказом потребителей от покупок фотопленок проблемы не закончились: вслед за цифровой камерой появились смартфоны и произошла «дематериализация» самой камеры. Подобные тенденции имели место относительно видеокамер, устройств GPS, карт, книжных библиотек, диктофонов и магнитофонов, часов и калькуляторов и др., доступных теперь в виде приложений в обыденных смартфонах, которые, в свою очередь, могут потеснить носимые устройства. Отсюда, вполне вероятно, что их может постигнуть та же участь «дематериализации», сопровождаемая выходом на новый уровень благодаря постепенному переходу их функций носимым девайсам, рынок которых, по оценке Gartner, растет на 15–20% ежегодно (так, например, в «умных» очках обычная навигация заменена дополненной реальностью. По оценкам, к 2024 г. в мире будет использоваться около 8,4 млрд ассистентов – голосовых помощников, представляющих еще одно направление дематериализации).

6. Демократизация (Democratization). К оцифрованным продуктам или технологиям доступ могут получить больше людей. Экспоненциальный рост масштабов предоставления цифрового продукта или услуги настолько снижает затраты, вызывая стремление стоимости к нулю, что технология становится общедоступной (на-

пример, появление на рынке крупных платформ вроде Flickr привело к мгновенному обмену фотографиями и сделало его полностью бесплатным). По оценкам, подобное прогнозируется и относительно услуг беспроводного интернета с учетом планируемых Google, Facebook миллиардных инвестиций для запуска беспилотных летательных аппаратов, воздушных шаров и спутников, которые способны предоставить бесплатный или сверхдешевый интернет для всех жителей Земли. В целом подрывные технологии приводят к существенному сокращению средней продолжительности жизни корпораций, составившей для компаний из списка S&P 500 в начале XX в. 67 лет, в то время как последствия завершающих трех стадий подрывных технологий столь существенны, что могут за несколько суток преобразовать целые индустрии. Отсюда прогнозы аналитиков о наступлении в скором времени постцифровой эры, связанной с ведением всего бизнеса так или иначе на основе цифровых технологий, стремительным ростом «цифрового разрыва» между фирмами, риска компаний безнадежно оказаться среди отстающих и в конечном итоге исчезнуть. Так, в числе главных причин банкротства в 2012 г. легендарной компании Kodak отмечается консервация устаревших технологий (Макаренко, 2019).

О «втором» подъеме интернет-бизнеса и об открытом вопросе

Следует полагать, что после «кризиса доткомов» 2000-х (Макаров, 2018) нынешний интернет-бизнес переживает свой второй подъем (Макаров, 2019), о чем свидетельствуют появление «новых звезд» от интернета и динамичная капитализация компаний (выводивших на орбиту «новых миллиардеров»: Марка Цукерберга, Эдуардо Саверина, Дастина Московица, Ларри Пейджа, Сергея Брина), возобновляемая с 2004 г. система сетевого бизнеса, вновь восстанавливающие свою силу интернет-проекты, рынки стартапов. При этом ведущее место в развитии сетевого бизнеса принадлежит социальным сетям и поисковикам; отсюда закономерно, что собственно акции Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Groupon MySpace все чаще выступают как привычные инструменты рынка ценных бумаг IT-сектора. Отсюда в мире растет интерес инвесторов к огромной аудитории подобных сайтов, динамично развивающихся за последние годы, превращаясь в мощные организации таких соцсетей, как Facebook, Twitter, Vkontakte и др., успех которых в значительной мере связан с гениальным решением о бесплатной доступности социальных сетей, давая тем самым возможность обычным людям зарабатывать нормальные доходы благодаря монетизации. Следует отметить также совместную деятельность частных инвесторов и начинающих интернет-проектов, реализуемую на основе таких моделей, как краудфандинг, бизнес-инкубаторы и ангел-инвестирование (из насчитываемых в мире 1700 ангельских сообществ 611 приходится на США, 357 – на Европу⁴), о значимости последнего можно судить и по тому, что в конце 2020 г. деятельность клубов бизнес-ангелов попала в топ-5 факторов развития рынка венчурных инвестиций. Несмотря на сильную сопряженность с риском (так, из всех заявленных проектов принимается в среднем 3–5%, а результативными характеризуются 1–2%), рынок стартапов также становится серьезной силой, инвесторы готовы к подобным рискам в силу того, что благодаря жизнеспособности хотя бы одной компании могут быть не только возмещены все затраты, но и получен хоро-

⁴ Соловьев А. (2021) Клубы бизнес-ангелов как драйвер рынка венчурных инвестиций. – URL: <https://vc.ru/finance/200313-kluby-biznes-angelov-kak-drayver-rynka-venchurnyh-investitsiy> (дата обращения: 04.07.2021).

ший доход. При этом заметно демократичным и доступным для народа становится процесс вкладывания денежных средств (так, если в 2000 г. необходимая сумма для запуска нового стартапа составляла 5 млн долл., то сегодня она на порядок меньше⁵). Отлаженной за последние два десятилетия системе сетевого бизнеса удалось выйти на уровень, не уступающий другим более «материальным» сферам и отраслям. Однако при всем этом открытым остается ряд вопросов, нуждающихся в обоснованных ответах: как в последующем будет развиваться оцифрованная экономика и к каким результатам она приведет? Пока отсутствует ответ на вопрос: «пузырь» это или некий этап либо период сетевого бизнеса? Возможно ли, что принципиально новую угрозу для рынка могут нести именно стартапы и социальные сети, выступающие серьезным фактором для очередной катастрофы? Некоторые эксперты не без основания полагают, что новая опасность наверняка будет связана именно с бурным развитием внебиржевого рынка благодаря непубличным интернет-компаниям, способным создать условия для формирования очередного «пузыря». Учитывая значительное изменение значения и роли интернета по сравнению с 1996–2000 гг., последствия действительно надувшегося «пузыря» могут быть гораздо более разрушительными.

О пределе потенциала к прогрессу

В условиях цифровой экономики традиционная капиталистическая социальная противоположность между владельцами средств производства и наемными рабочими дополнилась не менее острыми противоречивыми отношениями между интернет-имущими и интернет-неимущими, устойчиво воспроизводимыми «глобальным цифровым разрывом» с начала XXI в.: если на постиндустриальной стадии находятся 15–20% жителей Земли, а на индустриальной остаются 60–70%, то 5–20% людей не суждено отойти даже от первичной индустриализации. Тем самым парадоксальным результатом кардинальных изменений содержания современной цивилизации в начале XXI в. в связи со стремительным внедрением интернета, с резко возросшей плотностью информационных потоков и становлением сетевого общества, оказалось то, что значительная часть жителей Земли не имеют доступа к недорогому, открытому и безопасному интернету (Нуреев, 2018), и интернетом пользуются лишь 3,9 млрд человек (51,2% населения планеты)⁶.

Развитие единого глобального рынка факторов производства, товаров и услуг на основе современных информационных технологий столкнулось с серьезными негативными последствиями, представляющими угрозу для самой мировой экономики в силу значительного сокращения возможностей государств по контролю и регулированию международных экономических операций, в частности, в связи с усилением экономической власти межнациональных структур (ТНК, ТНБ и др.), которые, будучи негосударственными участниками международных экономических отношений, оказались не только неподконтрольными государству, но и «присвоили» части его функций (например, перераспределительной, вызвавшей сокращение денежных поступлений от внешнеэкономической деятельности в связи с

⁵ Пузырь доткомов – коррекция «новой экономики». – URL: [https:// utmagazine.ru/posts/17491-puzyr-dotkomov-korrekcija-novoy-ekonomiki](https://utmagazine.ru/posts/17491-puzyr-dotkomov-korrekcija-novoy-ekonomiki) (дата обращения: 04.07.2021).

⁶ Интернет-доступ (мировой рынок) // URL: <http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82> (дата обращения: 06.05.2021).

уходом ТНК от оплаты таможенных платежей благодаря трансфертным ценам; с негативными влияниями валютных спекуляций на производство, инфляцию (и, в конечном счете, на бюджет страны)), тем самым урезая его экономические и социальные возможности как в слаборазвитых, так и в постиндустриальных странах. Таким образом, благодаря трансформации мировой олигархии сформировались «новые кочевники» как новый глобальный господствующий класс XXI в., не обладающий принадлежностью и прочной привязанностью к какой-либо стране, отсюда не обремененный обязанностью и ответственностью перед каким-либо государством или социальной группой.

Тем самым, цифровая экономика на глобальном уровне способствует углублению противоречий в области общественного управления, создавая глобальные сети, а в последующем наделяя их серьезными и значимыми полномочиями, государства (как относительно слабые, так и сильные, эффективные) сами содействовали формированию посягающего на их же суверенитет субъекта «внешнего управления» (Хубиев, 2012. С. 152-153).

В целом же тенденция к глобализации мирового хозяйства, все более обнаруживая свой предел к потенциальному развитию, прогрессу (проявлением которого выступает разделение мировой экономики на противостоящие (можно полагать, «антагонистические») стороны (так называемые великие мировые разломы)), по сути, демонстрирующее дальнейшую глобализацию известного хрестоматийного противоречия между трудом и капиталом, перемещающегося в более глубокую сферу между логикой трансформации капиталов и культурными ценностями человеческого бытия. При этом в качестве объекта жесткой глобальной конкуренции интересов начинает выступать присвоение (а, точнее, отчуждение) ряда функций и миссии государств в мировом управлении. К тому же и в мировой практике в целом постепенно складывается именно такая ситуация распределения ролей и функций между группами стран (Лемещенко, 2017. С. 24).

О поиске новых источников роста

Сегодня очевидна актуальность поиска и исследования новых источников экономического роста, научно обоснованной теории с адекватной парадигмой и категориальным наполнением. К сожалению, нельзя опираться на анализ нынешнего неоклассического подхода, основанного на ортодоксальном европейском прагматизме и наполненного американским долларовым содержанием, охватывающего при этом лишь определенный ограниченный сектор экономики, как правило, абстрагируясь от истории, институтов, реальности, ответственности и возможностей власти, и отнюдь не случайно обнаруживающего сегодня свой методологический предел, приводя к негативным последствиям, кризисному тупику. Однако, признавая «всеобщий кризис» доминирующего направления экономической науки на неоклассической парадигмальной основе, мы обретаем возможность не оказаться снова безоружными и беззащитно растерянными перед лицом совершенно новой цивилизации в широком смысле этого слова и осознаем необходимость поиска новой, свободной от традиционных концепций и конструкций, научной парадигмы (Лемещенко, 2017. С. 17). В оценке эвристических возможностей неоклассической парадигмы Дж. Стиглиц указывает на неспособность стандартной модели конкуренции к анализу рыночной экономики, признающей важную роль исследования и

инновации (Стиглиц, 2003. С. 391). В числе фундаментальных причин кризиса экономической науки Л. Мизес указывает на то, что теория рыночной экономики (неоклассики) есть не что иное, как учение об обмене – каталлактика (Мизес, 2000). В этой связи совершенно недопустимо игнорировать аргументы ученых, убежденных в значимости эвристических традиций политической экономии с новым содержанием, соответствующим нынешним условиям мировой экономики (см.: Лемещенко, 2016); (Лемещенко, 2017); (Хубиев, 2007. С. 19)), учитывая, что широкий спектр фундаментальных оснований хозяйственной системы, включая динамические технико-экономические и политикосоциальные изменения, отражаются воспроизводством именно как политэкономической категорией. В то время как в реальной действительности в качестве безальтернативно приоритетного навязывается (и по принципу сильного в альянсе с экономической политикой в финансовых играх победителем всегда признается) именно денежный интерес, определяемый так называемой национальной финансовой политикой, и, к сожалению, реализуемый за счет бедных. За 2019 г. впервые в истории количество миллиардеров в мире достигло 2825 человек и выросло на 8,5%, а их богатство увеличилось на 10,3% до 9,4 трлн долл., отмечается в отчете «Перепись миллиардеров» международной консалтинговой компании Wealth-X⁷. Теперь 1% богатейших людей в мире обладают большим доходом, чем остальное население⁸. Доля половины взрослого населения мира в глобальном благосостоянии составляет лишь 1%. Парадокс состоит также в том, что самые богатые страны мира (в 2020 г. в ВВП на душу населения): Катар (124 927 долл.), Люксембург (113 196 долл.), Сингапур (90 531 долл.), Ирландия (87 000 долл.), Швейцария (83 716 долл.), Норвегия (77 975 долл.), Исландия (67 037 долл.), Кувейт (67 000 долл.), Объединенные Арабские Эмираты (67 000 долл.), Дания (59 795 долл.)⁹) присвоили доходы в основном благодаря лишь трансакционным операциям, институциональной ренте в процессе обмена (т.е., по сути, каталластики), и цифровая экономика наверняка в дальнейшем может ускорить этот процесс.

Вместо заключения

В то время как эти парадоксальные проблемы (содержащие в себе серьезные противоречия и конфликты в различных сферах хозяйствования и на глобальном уровне) остаются вне поля зрения мейнстрима, даже не закладываются принципами экономикс и экономической теорией в свой предмет изучения, не говоря о системном их анализе и исследовании. Автор одной из самых читаемых сегодня книг Т. Пикетти пишет: «Я предпочитаю словосочетание «политическая экономия», которое... обладает тем достоинством, что отражает единственно приемлемую особенность экономики в рамках общественных наук, которая заключается в ее политическом, нормативном и нравственном измерении. С самого своего появления политическая экономия стремится научно или, по крайней мере, рационально, систематически и методически исследовать, какой должна быть идеальная роль государства в социальной и экономической организации страны, какие государ-

⁷ Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума. – URL: <https://www.vesti.ru/finance/article/2426463> (дата обращения: 26.08.2021).

⁸ Состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем у остального населения. – URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/20/821057-sostoyanie-bogateishih> (дата обращения: 26.08.2021).

⁹ Пригородова Е. Топ – 10 самых богатых стран мира в 2020 году. – URL: <https://journal.open-broker.ru/other/samye-bogatye-strany-mira-v-2020-godu/> (дата обращения: 26.08.2021).

ственные институты и политические меры приближают нас к идеальному обществу» (Пикетти, 2016:587). По сути, классическая политическая экономия была исторически первой теорией не только об экономическом росте, но и о хозяйственном развитии, сконцентрировав результаты упорного научного труда действительно всесторонне образованных исследователей стратегии и форм социально-экономической эволюции человеческого общества (Лемещенко, 2016). При этом цифровая экономика может охватить все то, что можно формализовать, представить в логических схемах, а политэкономия призвана показать возможность, направления и последствия использования этого «нечто» в воспроизводственном процессе, в системе реального производства, распределения, обмена и потребления, конкретные механизмы которых наверняка подскажет сама жизнь (Нуреев, 2018). Отсюда парадоксальность исключения политической экономии из вузовских образовательных программ, из научных классификаторов.

Каждая революция наверняка приносит поистине кардинальные перемены, и чтобы понять и оценить настоящее и суметь спрогнозировать будущее, важно мыслить в контексте гистерезиса (история имеет значение) (Скиннер, 2019. С. 20-25). При том, что человечество неуклонно оцифровывается, снимая тем самым границы между жителями Земли, больше половины человечества страдает от ограниченного доступа к финансовым сервисам, не обладая возможностями отправить или получить деньги. Целесообразность и необходимость обращения к классическим основам науки объясняется не столько поиском оригинальных идей для решения сегодняшних вопросов, сколько для сравнения нескольких точек зрения и верификации различных идей, обоснования и выбора набора аргументов и инструментов, методов анализа на научную прочность своеобразным детектором на истину (Лемещенко, 2017. С. 20). К слабодуктивности научных дискуссий нередко неуклонно ведет официально выдвинутая и безапелляционно принятая установка, типа «альтернативы рынку нет», хотя это и не отрицает необходимости думать и анализировать еще более основательно. Реанимируя смитовские идеи, следует заметить то немаловажное обстоятельство формирования уже «международной цифровой невидимой руки», выдвигающей новые закономерности и правила поведения, иногда очень строго корректируя их. Но именно в таких достаточно сложных экономических взаимосвязях, значительно расширяющих объект исследования, может еще только наступить «золотой век» экономической науки (Леонтьев, 1990).

ЛИТЕРАТУРА

- Бабицкий А. (2015). Численное преимущество // РБК. – № 2. – С. 59-61.
- Букреев В.В. (2018) Является ли цифровизация панацеей для российской экономики // Вопросы политической экономии. – 4 (16). – С. 48-56.
- Глазьев С.Ю. (2017). Великая цифровая экономика (вызовы и перспективы для экономики XXI века). – URL: <http://nlr.ru/news/20171130/glazjev.pdf> (дата обращения: 23.07.2021).
- Гордеев В.А., Майорова М.А., Шкиотов С.В., Маркин М.И. (2018). Цифровая экономика в зеркале теоретической экономики // Теоретическая экономика. – № 6. (48). – С. 66-69.
- Кожемякин В. (2019). Фастфуд для плебса // Аргументы и факты. – № 24. – С. 16.

Лемещенко П.С. (2016). Политическая экономия – наука королей, или теоретические начала эффективной политики реформ // Вестник БДУ. Сер. 3. – С. 86-92.

Лемещенко П.С. (2017). Наука экономика как теоретический синтез хозяйственной культуры, интуиции, логики // OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy (Lithuania). – № 3(9). – С. 6-30.

Леонтьев В. (1990). Экономические эссе. – М.: Политиздат. – 415 с. – URL: <https://institutiones.com/download/books/1952-ekonomicheskoe-esse-leontev.html> (дата обращения: 03.09.2021).

Макаренко Г. (2019). От большого к малому // РБК. – № 11. – С. 58-62.

Макаров А.Н. (2018). О цифровой экономике в контексте глобальных трендов и источников экономического роста (рефлексия концептуальных особенностей, эволюции институциональных основ и вызовов)//Региональный экономический журнал. – № 3-4 (23-24). – С. 5-36.

Макаров А.Н. (2019). О рефлексии концептуальных особенностей, эволюции институциональных основ и вызовов цифровой экономики в контексте глобальных трендов и источников экономического роста // Региональный экономический журнал. – № 1-2 (25-26). – С. 5-28.

Макарова Ю. (2021). «Дорожная карта» стремительного развития) // РБК. – Апрель-май. – № 4-5. – С. 27.

Мизес Л. (2000). Человеческая деятельность: трактат по экономической теории. – М.: Экономика. – 875 с.

Мировая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям (2012). – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – С. 124-132.

Насибуллин М. (2020). Перестройка XXI века // РБК. – № 4-5. – С. 27.

Нуреев Р.М. (2018). Цифровая экономика: на пороге четвертой промышленной революции? // Теоретическая экономика. – № 6 (48). – С. 70-73.

Пикетти Т. (2016). Капитал в XXI веке. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс». – 592 с.

Скиннер К. (2019). Человек цифровой. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого. – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 304 с.

Современный характер циклического воспроизводства: мировое и российское измерение (2012). / Под ред. К.А. Хубиева. – М.: Экономический факультет МГУ. – 160 с.

Стиглиц Дж. (2003). Информация и изменение парадигмы экономической теории // Эковест. Вып. 3. – № 3. – С. 336-422.

Хубиев К.А. (2007). Плодоношение и пустое цветение экономической теории/ Инновации в методике преподавания экономической теории. – М.: Теис. – С. 184-197.

Юдина Т.Н. (2017). Цифровизация как тенденция современного развития экономики Российской Федерации: pro y contra // Государственное и муниципальное управление. – № 3. – С. 139-143.

Anatoly N. Makarov¹

THE POTENTIAL OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL INSTABILITY*

Keywords: *paradigm, digital economy, global instability, state, disruptive technologies, network business, competition of interests, economic growth, mainstream, political economy.*

This article is devoted to analysis and appraisal of the changes associated with the effects of the fundamentally new laws of the post-industrial stage of social development. It examines a range of approaches to characterising the digital economy, the fundamental changes resulting from it, and the stages in the life-cycle of disruptive technologies. Within the context of the “second” rise of internet business, the question is posed of the possible dangerous consequences of the next financial “bubble”. The article reveals the new global contradictions of the digital economy that are manifesting themselves, along with the objects of the competition of interests and the division (or more precisely, the alienation) that has arisen between mission and function in the participation by states in managing the global economy. The relevance is demonstrated of conducting study and research into new sources of growth, as a result of the crisis of the current neoclassical economic approach and the inadequacy of the standard model of competition. In addition, the article points to the need to turn to the heuristic possibilities of political economy with a new content. A political economy of this type will reveal the directions being followed by digitisation, as well as the consequences of using it in the reproductive process and in the system of real production, distribution, exchange and consumption.

REFERENCES

- Babitsky A.* (2015) Numerical advantages // RBC. – № 2. – Pp. 59-61.
- Bukreev V.V.* (2018) Is digitalization a panacea for the Russian economy. In: Questions of political economy. – № 4 (16). – C. 48-56. (In Russ.)
- Glazyev S.Yu.* (2017) The Great digital Economy (challenges and prospects for the economy of the XXI century). – URL:<http://nlr.ru/news/20171130/glazjev.pdf> (accessed: 23.07. 2021). (In Russ.)
- Gordeev V.A., Mayorova M.A., Shkiotov S.V., Markin M.I.* (2018) Digital economy in the mirror of theoretical economics. In: Theoretical economics. – № 6 (48). – P. 67. (In Russ.)

¹ **Anatoly N. Makarov**, doctor of Economics, Professor, Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal University, head of Department of economic theory and economic policy, Editor-in-Chief of the Regional Economic Journal, Naberezhnye Chelny, Russia (makarovfksu@yandex.ru).

* **JEL codes:** D85, E65, F63, P16.

Citation: Makarov A.N. (2022). On the potential of the digital economy in the context of global instability and economic growth (political economic sketches). *Problems in Political Economy*, 1 (29): 200-212.

DOI: 10.5281/zenodo.6525610 (<https://zenodo.org/record/6525610>)

Kozhemyakin V. (2019). Fast food for the plebs // Arguments and facts. – № 24. – С. 16. (In Russ.)

Khubiev K.A. (2007) Fruiting and empty flowering of economic theory. In: Innovations in the methodology of teaching economic theory. – М.: Teis. – Pp. 184-197. (In Russ.)

Lemeshchenko P. (2016) Political economy – the science of kings, or the theoretical beginnings of an effective reform policy. Bulletin of BDU. – Ser. 3. – Pp. 86-92. (In Russ.)

Lemeshchenko P. (2017) Science of economics as a theoretical synthesis of economic culture, intuition, logic. In: OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy(Lithuania). – № 3 (9). – Pp. 66-69. (In Russ.)

Leontiev V. (1990) Economic essays. М.: Politizdat. – 415 p. URL:<https://institutions.com/download/books/1952-ekonomicheskoe-esse-leontev.html> (accessed: 03.09.2021). (In Russ.)

Makarenko G. (2019) From big to small // RBC. – № 11. – С. 58-62. (In Russ.)

Makarov A.N. (2018) On the digital economy in the context of global trends and sources of economic growth (reflection of conceptual features, evolution of institutional foundations and challenges) // Regional Economic Journal. – № 3-4 (23-24). – Pp. 5-36. (In Russ.)

Makarov A.N. (2019) On reflection of conceptual features, evolution of institutional foundations and challenges of the digital economy in the context of global trends and sources of economic growth // Regional Economic Journal. – № 1-2 (25-26). – Pp. 5-28. (In Russ.)

Makarova Yu. (2021). «Road map» of rapid development) // RBC. April-May. – № 4-5. – С. 27. (In Russ.)

The modern nature of cyclic reproduction: the World and Russian dimension (2012). / Edited by K.A. Khubiev М.: Faculty of Economics of Moscow State University. – 160 p. (In Russ.)

Mises L. (2000) Human activity: a treatise on economic theory. Moscow: Ekonomika. – 875 p. (In Russ.)

Nasibullin M. (2020) Perestroika of the XXI century // RBC. – № 4-5. – P. 27.

World economy: textbook. a manual for university students studying in economic specialties (2012) – М.: UNITY-DANA. – Pp. 124-132. (In Russ.)

Nureyev R.M. (2018). Digital economy: on the threshold of the fourth industrial revolution? // Theoretical Economics. – № 6 (48). – Pp. 70-73. (In Russ.)

Piketty T. (2016) Capital in the XXI century. – Moscow: Ad Marginem Press LLC. – 592 p. (In Russ.)

Skinner K. (2019) The digital man. The fourth revolution in the history of mankind, which will affect everyone. – М.: Mann, Ivanov and Ferber. – 304 p. (In Russ.)

Stiglitz J. (2003) Information and changing the paradigm of economic theory. In: Ekovest. – Issue 3. – № 3. – Pp. 336-422. (In Russ.)

Yudina T.N. (2017) Digitalization as a trend in the modern development of the economy of the Russian Federation: pro y contra//State and municipal administration. – № 3. – Pp. 139-143. (In Russ.)